

Quando a Dor Transborda no Corpo: Violência Autoprovocada na Juventude de Rio Claro/SP

Ana Carolina Casagrande BORTOLOZZO¹

Giovanna Oliveira de MELO²

Lisie Tocci JUSTO³

Resumo: A violência autoprovocada entre jovens é um grave problema de saúde pública, com prevalência crescente no Brasil e associada a sofrimento psíquico, transtornos mentais e adversidades psicossociais. Este estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico da violência autoprovocada em jovens no município de Rio Claro/SP entre os anos de 2009 e 2022. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo que analisou 318 notificações de violência autoprovocada entre jovens (15 a 24 anos) difundidas no SINAN em Rio Claro/SP, entre 2010 e 2022. Notou-se um aumento das notificações a partir de 2018, com pico em 2022 (17,3%) e redução em 2020, durante a pandemia, reflexo da subnotificação. O perfil predominante foi de jovens do sexo feminino (66%), raça/cor branca (70,4%), solteiras (72%) e com ensino médio. A ocorrência foi majoritária na residência (78,3%), com predomínio da violência física (73%) por métodos letais (agentes tóxicos, cortantes/perfurantes e força corporal). Identificou-se alta incompletude dos registros (54,4% para motivo), sendo os principais motivos informados: situação de rua (22,3%) e deficiência/transtorno (13,5%). Conclui-se que a violência autoprovocada juvenil, no município, apresenta tendência ascendente, com perfil sociodemográfico específico, alta letalidade dos métodos e fragilidades na notificação. Evidencia-se a necessidade de políticas intersetoriais de prevenção, com foco em populações vulneráveis e melhoria da qualidade do sistema de vigilância.

Palavras-chave: Violência. Comportamento Autodestrutivo. Jovem. Sistema de Informação em Saúde.

¹ **Ana Carolina Casagrande Bortolozzo.** Aluna do curso de Bacharel em Psicologia no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <anac.bortolozzo@gmail.com>.

² **Giovanna Oliveira de Melo.** Aluna do curso de Bacharel em Psicologia no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <giovanna_152007@hotmail.com>.

³ **Lisie Tocci Justo.** Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, docente do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <lisiejusto@claretiano.edu.br>

When pain overflows into the body: Self-inflicted violence among youth in Rio Claro/SP

Ana Carolina Casagrande Bortolozzo

Giovanna Oliveira de Melo

Lisie Tocci Justo

Abstract: Self-inflicted violence among young people is a serious public health problem, with increasing prevalence in Brazil, and it is associated with psychological distress, mental disorders, and psychosocial adversities. This study aims to describe the epidemiological profile of self-inflicted violence among young people in the municipality of Rio Claro, São Paulo State, between 2009 and 2022. This is a cross-sectional, descriptive, and quantitative study that analyzed 318 notifications of self-inflicted violence among young people aged 15 to 24 years old, reported in the Notifiable Diseases Information System (SINAN) in Rio Claro, São Paulo State, between 2010 and 2022. An increase in notifications was observed from 2018 onward, with a peak in 2022 (17.3%), and a reduction in 2020 during the COVID-19 pandemic, reflecting underreporting. The predominant profile consisted of young females (66%), White race/skin color (70.4%), single (72%), and with secondary education. Most occurrences took place at home (78.3%), with a predominance of physical violence (73%) using lethal methods (toxic agents, sharp or piercing objects, and physical force). A high level of incompleteness in the records was identified (54.4% for reason), with the main reported reasons being homelessness (22.3%) and disability/disorder (13.5%). It is concluded that self-inflicted violence among young people in the municipality shows an upward trend, with a specific sociodemographic profile, high lethality of methods, and weaknesses in notification practices. These findings highlight the need for intersectoral prevention policies focused on vulnerable populations and for improving the quality of the surveillance system.

Keywords: Violence. Self-Destructive Behavior. Youth. Health Information System.

1. INTRODUÇÃO

A violência autoprovocada em jovens constitui um grave problema de saúde pública, abrangendo comportamentos, nos quais o indivíduo causa dano intencional a si mesmo, como autolesão (com ou sem intenção suicida) e suicídio, por meio de métodos como cortes, intoxicação ou enforcamento (CORASSA et al., 2025; OLIVEIRA, et al., 2024; QUIROGA-GARZA et al., 2025). Esses atos estão frequentemente associados a sofrimento psíquico, transtornos mentais, adversidades familiares e fatores sociais, incluindo bullying, abuso, baixa qualidade de relações interpessoais e exposição a conteúdos nocivos em redes sociais.

A taxa global de suicídio é de aproximadamente 10,6 por 100.000 habitantes e, para cada morte por suicídio, há cerca de 20 episódios de autolesão; a taxa estimada de autolesão é de 62,5 por 100.000 habitantes, sendo maior em mulheres e jovens adultos. Na adolescência, tais lesões ocorrem com início médio aos doze anos de idade e risco crescente entre dez e dezenove anos, estimando que cerca de 10% dos adolescentes pratiquem autolesão não suicida (KNIPE et al., 2022; QUIROGA-GARZA et al., 2025).

No Brasil, entre 2011 e 2022, registraram-se 147.698 suicídios (taxa de 4,69/100.000 em 2022, crescimento anual de 3,7%) e 720.480 notificações de autolesão (70,06/100.000, aumento de 21,1% ao ano), com maior elevação percentual entre jovens, apesar de taxas mais altas serem observadas em homens adultos e indígenas (Oliveira Alves et al., 2024). É perceptível um aumento expressivo das taxas de autolesão e suicídio após 2013, com elevação de 120% em adolescentes entre 2000 e 2022, mais acentuado em meninas de dez a catorze anos e com maior uso de métodos letais, como enforcamento (CORASSA et al., 2025; OLIVEIRA, A. F. J et al., 2024). A prevalência de ideação suicida pode alcançar 22% entre adolescentes brasileiros, associada à depressão, ansiedade e disfunção familiar (DIAS et al., 2025).

No Estado de São Paulo, adversidades na infância, tais como: abuso físico, violência familiar e problemas socioeconômicos predizem fortemente ideação e tentativas suicidas em jovens, agrava-

das pelo contexto urbano, desigualdades sociais e acesso limitado a serviços de saúde mental (COÊLHO et al., 2016). Portanto, a violência deve ser enfrentada como um fenômeno multifatorial e prevenível, com ações baseadas em evidências e colaboração entre diferentes áreas. Dessa forma, conhecer o perfil epidemiológico da violência se faz necessário para formas mais efetivas de prevenção. Diante do exposto, o presente trabalho visa descrever o perfil epidemiológico da violência autoprovocada em jovens no município de Rio Claro/SP entre os anos de 2009 e 2022, destacando sua relevância como fenômeno multifatorial e em ascensão.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, observacional, descritivo, de abordagem quantitativa, com recorte transversal, realizado a partir de dados secundários provenientes das fichas de notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2009 a 2022.

O delineamento transversal caracteriza-se pela observação dos indivíduos em um único momento no tempo, permitindo identificar simultaneamente a presença ou ausência de exposições e desfechos, sem acompanhamento longitudinal, sendo amplamente utilizado para estimar prevalências devido ao seu baixo custo, praticidade e elevada capacidade descritiva (MARTINS; TEIXEIRA; BATISTA, 2011).

O estudo foi realizado no município de Rio Claro, localizado no interior do estado de São Paulo, a aproximadamente 173 km da capital, identificado pelo código IBGE 354390. De acordo com o Censo Demográfico mais recente, o município possui 201.418 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 498,422 km² (IBGE, 2025).

A população do estudo foi composta por jovens com idade entre quize e vinte e quatro anos. Foram incluídas todas as notificações de violência autoprovocada ocorridas no período analisado,

considerando simultaneamente as variáveis: município de notificação e município de residência, de modo a garantir a vinculação territorial dos casos ao município estudado. Registros duplicados ou inconsistentes foram excluídos previamente à análise.

As variáveis analisadas foram organizadas conforme sua natureza epidemiológica. A temporalidade foi avaliada por meio do ano de notificação (*nu_ano*), permitindo a análise da distribuição anual dos casos ao longo da série histórica. As variáveis sociodemográficas incluíram: sexo (feminino e masculino); raça/cor da pele (branca, parda, preta, amarela, em branco e ignorada); situação conjugal (solteiro, casado ou união consensual, separado ou desquitado, em branco e ignorado) e escolaridade (ensino fundamental completo ou incompleto, ensino médio completo ou incompleto, educação superior completa ou incompleta, analfabeto, em branco e ignorado).

O contexto da ocorrência foi analisado a partir: do local em que ocorreu a violência autoprovocada (residência, instituição de saúde, via pública, escola e outros locais), bem como do tipo de violência autoprovocada (violência financeira, negligência ou abandono, violência institucional e violência legal), admitindo-se a possibilidade de coexistência de múltiplos tipos de violência em uma mesma notificação. Os meios ou agentes de agressão utilizados também foram analisados (agentes cortantes ou perfurantes, força corporal, enforcamento, objetos contundentes e outros agentes não especificados); assim também, os motivos que levaram à violência (situação de rua, presença de deficiência ou transtorno, discriminação racial, orientação sexual e identidade de gênero).

Os dados foram extraídos por meio do aplicativo TabWin/DATASUS, organizados em banco dados e analisados por estatística descritiva, utilizando-se frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas. As análises foram realizadas com o auxílio do software IBM SPSS Statistics, versão 27. As categorias “ignorado” e “em branco” foram mantidas nas análises, considerando sua relevância para a avaliação da qualidade da informação e das limitações do sistema de vigilância.

Por se tratar de um estudo baseado em dados secundários, de domínio público e sem identificação dos indivíduos, dispensa-se a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme estabelece a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016).

3. RESULTADOS

A análise das notificações de violência autoprovocada em jovens, no município de Rio Claro, no período de 2009 a 2022, totalizou 318 registros. Observou-se que, entre os anos de 2009 e 2017, houve relativa estabilidade no número de notificações, com variações percentuais discretas, oscilando entre 3% e 6%. A partir de 2018, verificou-se um aumento progressivo das notificações, atingindo 11,3% em 2018 e 15,7% em 2019. Em 2020, ocorreu uma redução expressiva dos registros (8,8%), coincidindo com o período da pandemia de COVID-19. Nos anos subsequentes, as notificações voltaram a crescer, alcançando 10,1% em 2021 e atingindo o maior percentual da série histórica em 2022 (17,3%) (Figura 01).

Figura 01. Notificação de casos de violência autoprovocada em jovens em Rio Claro: 2009 a 2022 (N. 318).

Fonte: SINAN/DATASUS

Em relação às características sociodemográficas, observou-se predominância do sexo feminino entre os jovens que praticaram violência autoprovocada, correspondendo a 66% dos casos, enquanto o sexo masculino representou 34%. Quanto à raça/cor da pele, a maioria dos jovens se autodeclarou branca (70,4%), seguida por aqueles que se declararam pardos (13,8%). Destaca-se ainda a presença de registros classificados como ignorados ou em branco, especialmente para essa variável (11,6%) (**Tabela 01**).

No que se refere à situação conjugal, a maior parte dos jovens era solteira (72,0%), seguida daqueles casados ou em união consensual (15,1%). Em relação à escolaridade, observou-se que os maiores percentuais corresponderam a jovens com ensino médio completo (16,4%) ou ensino médio incompleto (12,3%). Ressalta-se, entretanto, a elevada proporção de dados ignorados ou não preenchidos para essa variável (43,7%), o que pode limitar interpretações mais aprofundadas (**Tabela 01**).

Tabela 01. Variáveis sociodemográficas das notificações de violência autoprovocada em jovens de Rio Claro entre 2009 e 2022. (N. 318)

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS		N	%
Sexo	Feminino	210	66,0
	Masculino	108	34,0
Raça/cor de pele	Em branco	3	0,9
	Branca	224	70,4
	Preta	12	3,8
	Amarela	1	0,3
	Parda	44	13,8
	Ignorada	34	10,7
	Situação conjugal	Em branco	1
Solteiro		229	72,0
Casado/União consensual		48	15,1
Separado/Desquitado		5	1,6
Ignorado		35	11,0
Escolaridade	Em branco	52	16,4
	Analfabeto	0	0
	1ª a 4ª série incompleta do EF	1	0,3
	4ª série completa do EF	2	0,6
	5ª a 8ª série incompleta do EF	11	3,5
	Ensino fundamental completo	12	3,8
	Ensino médio incompleto	39	12,3
	Ensino médio completo	52	16,4
	Educação superior incompleta	8	2,5
	Educação superior completa	2	0,6
Ignorado	139	43,7	

Fonte: SINAN/DATASUS

EF: Ensino Fundamental

Quanto ao local de ocorrência da violência autoprovocada, a maioria ocorreu na residência (78,3%), seguida de instituição de saúde (10,7%) (Gráfico 02).

Gráfico 02. Local de ocorrência da violência autoprovocada em jovens de Rio Claro entre 2009 e 2022. (N. 318)

Fonte: SINAN/DATASUS

Observa-se a predominância da violência física (73,0%) dentre as notificações, configurando-se como a principal forma de violência autoprovocada registrada no período analisado, seguida pela violência psicológica (8,2%) (**Tabela 02**).

Tabela 02. Tipos de violência autoprovocada em jovens de Rio Claro entre 2009 e 2022. (N. 318).

TIPO DE VIOLÊNCIA	SIM (N, %)	NÃO (N, %)
Violência física	232 (73,0)	80 (25,2)
Violência psicológica	26 (8,2)	284 (89,3)
Violência por tortura	2 (0,6)	307 (96,5)
Violência sexual	1 (0,3)	309 (97,2)
Tráfico de pessoas	1 (0,3)	309 (97,2)
Violência financeira	1 (0,3)	308 (96,9)
Negligência/abandono	2 (0,6)	307 (96,5)
Violência institucional	1 (0,3)	309 (97,2)
Violência legal	1 (0,3)	308 (96,9)

Fonte: SINAN/DATASUS

Dados ignorados equivaleram a 2,5% para cada tipo de violência.

Em relação ao tipo de violência autoprovocada, observou-se que a violência física foi a forma mais frequente, presente em 73% dos casos. Entre os meios utilizados, destacam-se: o uso de agentes envenenadores (27%), agentes cortantes ou perfurantes (23,3%) e o uso da força corporal (23,6%). Esses dados evidenciam a multiplicidade de métodos empregados, com predomínio de práticas potencialmente letais (**Gráfico 03**).

Gráfico 03. Tipo das violências autoprovocadas em jovens de Rio Claro entre 2009 e 2022. (N. 318)

Fonte: SINAN/DATASUS

Em 82,4% dos casos notificados uma pessoa estava envolvida na violência. Nota-se uma elevada incompletude dos registros quanto ao motivo da violência, com 54,4% das ocorrências sem informação específica (27,4% em branco e 27,0% ignorados). Dentre os motivos identificados, destacou-se a situação de rua, presente em 22,3% dos casos, seguida por deficiência ou transtorno (13,5%) e outros motivos diversos (6,0%). Fatores como discriminação racial e orientação sexual/identidade de gênero foram pouco frequentes (1,9% cada) (**Gráfico 04**).

Gráfico 04. Motivo das violências autoprovocadas em jovens de Rio Claro entre 2009 e 2022. (N. 318)

Fonte: SINAN/DATASUS

4. DISCUSSÃO

Os fatores que contribuem para as tendências observadas nas notificações de violência autoprovocada entre jovens em Rio Claro, de 2009 a 2022, incluem múltiplos determinantes sociais, epidemiológicos e contextuais.

A estabilidade relativa das notificações entre 2009 e 2017 pode ser explicada por fatores, como: subnotificação, limitações na vigilância epidemiológica, estigma social e ausência de políticas públicas específicas para a saúde mental juvenil, fenômenos amplamente descritos no Brasil nesse período (OLIVEIRA ALVES et al., 2024). O acesso restrito a serviços de saúde mental e à baixa sensibilização dos profissionais para identificar e notificar casos de autolesão também contribuem para essa estabilidade dos registros.

A redução significativa em 2020, coincidindo com a pandemia de COVID-19, é atribuída principalmente à diminuição do acesso aos serviços de saúde, fechamento de escolas, restrições de mobilidade e priorização de recursos para o enfrentamento da pandemia, o que levou à subnotificação dos casos, apesar de evidências de aumento do sofrimento psíquico entre jovens (MEIRA et al., 2025; CABRAL et al., 2023; PATERSON et al., 2023). Estudos nacionais e internacionais mostram que houve queda nas notificações e hospitalizações por autolesão durante o início da pandemia, mas não necessariamente redução da prevalência real (MEIRA et al., 2025; CABRAL et al., 2023; PATERSON et al., 2023).

O aumento subsequente até o maior percentual, em 2022, reflete o retorno das atividades presenciais, a reabertura dos serviços de saúde, maior vigilância epidemiológica e o possível efeito acumulado do sofrimento psíquico durante a pandemia, com agravamento dos fatores de risco e aumento da demanda por atendimento (OLIVEIRA ALVES et al., 2024; CABRAL et al., 2023; PADILHA et al., 2025). O impacto prolongado da pandemia sobre a saúde mental dos jovens, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, é apontado como determinante para o crescimento das notificações.

A predominância do sexo feminino, (66%) entre jovens com violência autoprovocada em Rio Claro, está alinhada a tendências nacionais recentes, que demonstram aumento expressivo de autolesão e suicídio entre adolescentes do sexo feminino, especialmente após 2013, com destaque para meninas de dez a catorze anos (CORASSA et al., 2025; OLIVEIRA ALVES et al., 2024). Esse padrão sugere vulnerabilidade específica relacionada a fatores psicossociais, como maior exposição ao bullying, violência sexual e sofrimento psíquico, além de diferenças na busca por ajuda e notificação.

A alta proporção de raça/cor da pele branca (70,4%) pode refletir tanto a composição demográfica local, quanto possíveis vieses de notificação, já que estudos nacionais apontam subnotificação e menor acesso a serviços de saúde entre populações negras e indígenas que apresentam taxas mais elevadas de autolesão e sui-

cídio, mas menor registro formal (OLIVEIRA ALVES et al., 2024; WANZINACK; MÊLO, 2025). O elevado percentual de dados ausentes para raça/cor (11,6%) limita a interpretação e pode mascarar desigualdades étnico-raciais relevantes.

O predomínio de estado civil solteiro (72,0%) é esperado na faixa etária jovem, mas também está associado a maior risco de violência autoprovocada, uma vez que jovens solteiros tendem a apresentar menor suporte social e familiar, fator de risco reconhecido para autolesão e suicídio (BEZERRA FILHO et al., 2012; RUIZ et al., 2023).

A distribuição de escolaridade concentrada no ensino médio completo ou incompleto sugere que adolescentes e jovens adultos, em transição escolar, são especialmente vulneráveis, corroborando achados de que dificuldades acadêmicas, insatisfação escolar e baixo desempenho aumentam o risco de ideação suicida e autolesão (ALTAVINI et al., 2023). Contudo, a alta proporção de dados ausentes para escolaridade (43,7%) compromete a precisão da análise e pode ocultar associações importantes com vulnerabilidade socioeconômica (SOUZA et al., 2025; SILVA et al., 2021).

Os padrões observados em Rio Claro, com a maioria dos episódios de violência autoprovocada entre jovens ocorrendo no ambiente domiciliar (78,3%), destacam a importância do espaço doméstico como local de risco, frequentemente associado à disponibilidade de meios letais e à menor supervisão ou intervenção imediata de terceiros. A predominância de violência física (73%) e a multiplicidade de métodos, tais como: agentes tóxicos (27%), instrumentos cortantes ou perfurantes (23,3%) e força corporal (23,6%) refletem tanto o fácil acesso a substâncias e objetos potencialmente letais em casa, quanto a gravidade dos episódios, com métodos de alta letalidade e potencial para desfechos fatais.

A concentração dos episódios no ambiente domiciliar também sugere subnotificação, já que muitos casos não chegam ao sistema de saúde e destaca a necessidade de intervenções familiares, educação sobre segurança doméstica e vigilância ativa em contextos de risco (KNIPE et al., 2022). Estratégias de prevenção devem incluir a avaliação sistemática do acesso a meios letais, orientação

familiar e intervenções psicossociais adaptadas ao contexto domiciliar, além de políticas públicas para controle de medicamentos e objetos cortantes (HAWTON; SAUNDERS; O'CONNOR, 2012; HUA et al., 2023; EMMANUEL; MASCARENHAS; THOMPSON, 2025).

A predominância de casos envolvendo apenas uma pessoa (82,4%) indica que a violência autoprovocada é majoritariamente um fenômeno individual, frequentemente associado a motivações intrapessoais, como: regulação emocional, autocrítica e sofrimento psíquico, que são mais prevalentes em jovens do sexo feminino e correlacionam-se com maior gravidade e persistência do comportamento autolesivo (TANG et al., 2025).

Entre os motivos identificados, a situação de rua (22,3%) e a presença de deficiência ou transtorno (13,5%) destacam-se como fatores de vulnerabilidade extrema, associados a risco significativamente aumentado de autolesão e suicídio, independentemente de outros fatores sociodemográficos (NA et al., 2025; NILSSON et al., 2025). Jovens em situação de rua apresentam prevalências de ideação e tentativa suicida muito superiores à média populacional, frequentemente agravadas por comorbidades psiquiátricas, exclusão social e falta de acesso a serviços de saúde mental (GEWIRTZ O'BRIEN et al., 2020; NILSSON et al., 2025).

A alta taxa de registros incompletos quanto ao motivo (54,4%) limita a compreensão dos determinantes e dificulta o direcionamento de intervenções preventivas, além de refletir desafios estruturais na vigilância epidemiológica e possível estigma em torno do tema, como destacado na literatura nacional (OLIVEIRA ALVES et al., 2024; WANZINACK; MÉLO, 2025). Isso pode resultar em subnotificação de fatores sensíveis, como: discriminação racial ou por orientação sexual, que aparecem com baixa frequência (1,9% cada), apesar de serem reconhecidos como fatores de risco para ideação e comportamento suicida em jovens, especialmente em minorias (NA et al., 2025; FORREST et al., 2023; MERCHANT et al., 2025).

Esses achados reforçam a necessidade de estratégias de prevenção multissetoriais, com foco em populações vulneráveis, apri-

moramento da qualidade dos registros e intervenções que abordem tanto fatores individuais quanto estruturais, conforme recomendado pela literatura internacional (NA et al., 2025; TANG et al., 2025; NILSSON et al., 2025).

5. CONCLUSÃO

Este estudo descreveu o perfil epidemiológico da violência autoprovocada em jovens no município de Rio Claro/SP entre 2009 e 2022, revelando um cenário de crescimento das notificações a partir de 2018, com pico em 2022, marcado por características sociodemográficas e contextuais específicas. O perfil predominante identificado foi o de jovens do sexo feminino, brancas, solteiras e com ensino médio. A maior incidência da ocorrência da violência foi verificada, predominantemente, no ambiente domiciliar e o predomínio de violência física por métodos potencialmente letais foram os mais demarcados. A redução das notificações, em 2020, reflete principalmente a subnotificação durante a pandemia, enquanto o aumento posterior indica tanto a retomada dos serviços quanto o possível agravamento do sofrimento psíquico acumulado.

Os resultados evidenciam importantes limitações na qualidade dos registros, com elevada proporção de dados ausentes ou ignorados para variáveis, como: escolaridade e motivo da violência, o que compromete a identificação de desigualdades e a compreensão dos determinantes envolvidos. Apesar disso, destacaram-se fatores de vulnerabilidade extrema, como: situação de rua e presença de deficiência ou transtorno, reforçando a necessidade de estratégias direcionadas a populações em maior risco.

Conclui-se, portanto, que a violência autoprovocada juvenil, em Rio Claro, configura-se como um fenômeno multifatorial e em ascensão, demandando intervenções intersetoriais que articulem a prevenção, a vigilância qualificada e o cuidado integral. A melhoria da qualidade das notificações, o fortalecimento das redes de apoio psicossocial e a implementação de políticas públicas focadas nos contextos: doméstico e escolar emergem como medidas urgentes para enfrentar esse grave problema de saúde pública.

REFERÊNCIAS

- ALTAVINI, C. S. et al. Suicide Ideation Among Brazilian College Students: Relationship With Academic Factors, Mental Health, and Sexual Abuse. *Journal of Affective Disorders*, v. 329, p. 324-334, 2023. doi:10.1016/j.jad.2023.02.112.
- ALVIM, F. C. de S.; NOVAES, E. C.; NONATO, E. M. N.; SILVA, L. O. L. e. Violência autoprovocada: estigmas sobre identidades de gênero e orientações sexuais. *Revista Psicologia e Saúde, Campo Grande*, v. 13, n. 4, p. 33-48, 2021. doi:10.20435/pssa.v13i4.1200.
- BAHIA, C. A. et al. Notificações e internações por lesão autoprovocada em adolescentes no Brasil, 2007-2016. *Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília*, v. 29, n. 2, e2019060, 2020. doi:10.5123/s1679-49742020000200011.
- BEZERRA FILHO, J. G. et al. Socio-Demographic Determinants of Suicide in the State of Rio De Janeiro, Brazil, 1998-2002. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, n. 5, p. 833-44, 2012. doi:10.1590/S0102-311X2012000500003.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Painel de Violência Interpessoal e Autoprovocada. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnic/painel-violencia-interpessoal-autoprovocada>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. VIVA: instrutivo de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_instrutivo_violencia_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025.
- BRITO, F. A. M. de et al. Violência autoprovocada em adolescentes no Brasil, segundo os meios utilizados. *Cogitare Enfermagem*, v. 26, e76511, 2021. doi:10.5380/ce.v26i0.76511.
- CABRAL, S. et al. Decrease in Suicide Rates in Brazil During the COVID-19 Pandemic. *Psychiatry Research*, v. 329, 115443, 2023. doi:10.1016/j.psychres.2023.115443.
- COÊLHO, B. M. et al. Do childhood adversities predict suicidality? Findings from the general population of the metropolitan area of São Paulo, Brazil. *PLoS One*, v. 11, n. 5, e0155639, 2016. doi:10.1371/journal.pone.0155639.

CORASSA, R. B. et al. Adolescent Suicide Trends in Brazil (2000-2022): An Ecological Analysis by Sex, Age, and Suicide Methods. *PLoS One*, v. 20, n. 7, e0309505, 2025. doi:10.1371/journal.pone.0309505.

DIAS, R. G. et al. Prevalence and associated factors of suicidal ideation in adolescents from southern Brazil. *Psychology, Health & Medicine*, 2025. doi:10.1080/13548506.2025.2575405.

EMMANUEL, M. A.; MASCARENHAS, A.; THOMPSON, L. A. *JAMA Pediatrics*, 2840430, 2025. doi:10.1001/jamapediatrics.2025.3703.

FORREST, L. N. et al. Intersectional Prevalence of Suicide Ideation, Plan, and Attempt Based on Gender, Sexual Orientation, Race and Ethnicity, and Rurality. *JAMA Psychiatry*, v. 80, n. 10, p. 1037–1046, 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.2295.

GEWIRTZ O'BRIEN, J. R. et al. Mental Health Outcomes Among Homeless, Runaway, and Stably Housed Youth. *Pediatrics*, v. 145, n. 4, e20192674, 2020. doi:10.1542/peds.2019-2674.

HAWTON, K.; SAUNDERS, K. E.; O'CONNOR, R. C. Self-Harm and Suicide in Adolescents. *Lancet*, v. 379, n. 9834, p. 2373-82, 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60322-5.

HUA, L. L. et al. Suicide and Suicide Risk in Adolescents. *Pediatrics*, e2023064800, 2023. doi:10.1542/peds.2023-064800.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Rio Claro (SP): cidades e estados. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/rio-claro.html>. Acesso em: 10 nov. 2025.

KNIPE, D. et al. Suicide and Self-Harm. *Lancet*, v. 399, n. 10338, p. 1903-1916, 2022. doi:10.1016/S0140-6736(22)00173-8.

LEVANDOWSKI, M. L. et al. Impact of social distancing on reports of violence against children and adolescents in Rio Grande do Sul, Brazil: a consensus analysis. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, e00140020, 2021. doi:10.1590/0102-311X00140020.

MARTINS, A. Á. B.; TEIXEIRA, Deborah; BATISTA, Bruna G. *Epidemiologia*. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. ISBN 9788595023154. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595023154/>. Acesso em: 17 nov. 2025.

MEIRA, K. C. et al. Effect of the COVID-19 Pandemic on Suicide Mortality in Brazil: An Interrupted Time Series Analysis. *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, v. 22, n. 2, 138, 2025. doi:10.3390/ijerph22020138.

MERCHANT, J. S. et al. Intersectional Inequities in Suicide Ideation by Race, Sexual Orientation, and Gender Among U.S. High School Students in the Pre and Post 2020 Waves of the YRBSS: An Application of Random Effects Intersectional MAIHDA. *American Journal of Epidemiology*, kwaf114, 2025. doi:10.1093/aje/kwaf114.

NA, P. J. et al. Social Determinants of Health and Suicide-Related Outcomes: A Review of Meta-Analyses. *JAMA Psychiatry*, v. 82, n. 4, p. 337–346, 2025. doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.4241.

NILSSON, S. F. et al. Homelessness, Psychiatric Disorders, and Risks of Suicide and Self-Harm: A Population-Based Cohort Study. *The Lancet Public Health*, v. 10, n. 7, p. e559–e567, 2025. doi:10.1016/S2468-2667(25)00100-8.

OLIVEIRA, A. F. J. et al. The Rising Trends of Self-Harm in Brazil: An Ecological Analysis of Notifications, Hospitalisations, and Mortality Between 2011 and 2022. *Lancet Regional Health - Americas*, v. 31, 100691, 2024. doi:10.1016/j.lana.2024.100691.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: OMS, 2002. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/04/14142032-relatorio-mundial-sobre-violencia-e-saude.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2025.

PADILHA, L. C. et al. Mapping Suicide in Children and Adolescents: Analysis of Temporal Trends With Emphasis on the Years of the COVID-19 Pandemic. *Psychiatry Research*, v. 349, 116534, 2025. doi:10.1016/j.psychres.2025.116534.

PATERSON, E. N. et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Self-Harm and Self-Harm/Suicide Ideation: Population-Wide Data Linkage Study and Time Series Analysis. *The British Journal of Psychiatry*, v. 223, n. 5, p. 509-517, 2023. doi:10.1192/bjp.2023.76.

QUIROGA-GARZA, A. et al. Risk of self-injurious behavior increases in adolescence: new findings. *Frontiers in Psychology*, v. 16, 1563027, 2025. doi:10.3389/fpsyg.2025.1563027.

RUIZ, A. M. P. et al. Risk and Protective Factors for Suicide: A Populational Case-Control Study, Brazil, 2019. *Revista de Saúde Pública*, v. 57, 16, 2023. doi:10.11606/s1518-8787.2023057004606.

SANTOS, O. V. et al. Self-harm in the two years of greatest restrictions during the covid-19 pandemic: a cross-sectional study. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 77, supl. 2, e20240289, 2024. doi:10.1590/0034-7167-2024-0289.

SILVA, A. N. et al. Wealth Inequalities in Different Types of Violence Among Brazilian Adolescents: National Survey of School Health 2015. *Journal of Interpersonal Violence*, v. 36, n. 21-22, p. 10705-10724, 2021. doi:10.1177/0886260519888184.

SOUZA, A. E. B. et al. Analysis of Mortality Rates From External Causes From 2000 to 2020 in Brazil: A Time-Series. *Medicine*, v. 104, n. 41, e44631, 2025. doi:10.1097/MD.00000000000044631.

TANG, S. et al. Motivations for Self-Harm in Young People and Their Correlates: A Systematic Review. *Clinical Child and Family Psychology Review*, v. 28, n. 1, p. 171–208, 2025. doi:10.1007/s10567-024-00511-5.

WANZINACK, C.; MÉLO, T. R. Unraveling the Reality of Interpersonal Violence Against Children and Adolescents in Brazil: A Systematic Review. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 41, n. 2, e00145924, 2025. doi:10.1590/0102-311XEN145924.